

MAYUMI DE SOUZA LIMA E OS PROJETOS DAS EMEIs

MAGALHÃES, Nicolle

Especialista em Neuroarquitetura; IPOG.
nicollemagalhaes.arq@gmail.com

Resumo. Existe uma narrativa canônica da arquitetura moderna brasileira, é evidente, assim como também é evidente o vazio deste cânone, a saber: a invisibilidade das mulheres arquitetas. O principal fator a corroborar para esse fenômeno passa pela influência patriarcal e o fato dessa narrativa ser contada a partir de visões eurocêntricas e norte-americanas. No caso do Brasil, percebe-se a presença de um número ainda menor de mulheres, todavia realmente não existiram arquitetas ou essas foram ocultadas e apagadas da história pelas influências de gênero? Por essa razão, esse artigo propõe um olhar sobre uma das muitas mulheres que trabalharam com êxito durante o século XX: Mayumi de Souza Lima e sua contribuição com os projetos das Escolas Municipais de Educação Infantil em São Paulo. Nascida no Japão, migrou para o Brasil, onde se naturalizou e formou-se Arquiteta e Urbanista pela FAUUSP, em 1960. Atuou no Brasil junto a nomes frequentes na narrativa canônica, como Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas. Em sua trajetória profissional evidenciou-se seu engajamento para a transformação social por meio da arquitetura, ao levar em consideração suas vivências pessoais, de mulher e imigrante, em uma profissão fortalecida por homens. Mayumi abordou em seus trabalhos um olhar empático e coletivo, com foco no usuário e a sua apropriação do espaço mediante a industrialização da construção. Em 1962, realizou mestrado em pré-fabricação na UnB, com orientação do arquiteto Lelé, no qual posteriormente tornou-se professora. Em 1965, após o golpe cívico-militar, voltou para São Paulo, onde retomou sua carreira docente, conforme iniciava sua carreira em órgãos públicos, participando da criação e coordenação do CEDEC, juntamente com a fábrica de pré-fabricados para execução dos projetos ali realizados, sendo as duas EMEIs apresentadas nesse artigo, como as primeiras experiências do centro e uma forma de conhecimento e divulgação do trabalho da autora.

O VAZIO

O termo cânone significa regra, princípio, e é comumente usado para julgar alguma coisa mediante critérios, criando um padrão. Na arquitetura, as narrativas canônicas são "recheadas de figuras que alguém escolheu" (LARA, 2022, p.87) e para afirmar uma, é necessário a existência de ausências e vazios, porquanto sem eles não é possível a consolidação desses discursos. "[...] desde que esse sistema se consolidou, todos os que têm o poder de ditar o cânone e de escolher aqueles cujos nomes foram inscritos eram homens brancos". (LARA, 2022, p.87).

Além disso, a narrativa

[...] está fundada em um mecanismo estrutural que favorece alguns e exclui quase todos os outros. Essa narrativa historiográfica canônica sobre "Arquitetura Moderna" deu centralidade e apenas um domínio supostamente correto e verdadeiro, exilando precipitadamente todas as outras situações [...] (ZEIN, 2020).

Logo, o respeito que se têm do passado, não pode tornar-se um entrave ao "esforço de superar interpretações estagnadas, desatualizadas, preconceituosas e limitantes". (ZEIN, 2022, p.29) A ideia não é excluir o que já existe na historiografia, mas sim incluir novas visões e valorizar os vazios e ausências. Não descartar, mas questionar, para não manter a "visão parcial da realidade, por sua classe, gênero, sexo e raça." (MONTANER, 2021, p.52)

Não existe uma história sem mulheres, porque não existe uma cultura sem mulheres; a história da arquitetura não é uma exceção a essa norma. (ARIAS, 2018, p.5)¹ Entretanto, ao pensar na historiografia da arquitetura moderna brasileira, acabam-se por relacionar alguns nomes de arquitetos, em sua grande maioria homens, confirmando a existência de um cânone excludente, com influência patriarcal e uma narrativa voltada a visões eurocêtricas e norte-americanas, o que evidencia o vazio desse cânone, a saber: a invisibilidade das mulheres arquitetas, que como disse a arquiteta Beatriz Colomina (2010)² "Mulheres são como fantasmas na arquitetura moderna: presentes em todos os lugares, cruciais, mas estranhamente invisíveis". (apud, ARCHDAILY, 2013)

No caso específico do Brasil, percebe-se a presença de um número ainda menor de mulheres, entretanto realmente não existiram arquitetas modernas ou foram ocultadas e apagadas da história pelas influências de gênero? Considerando essa ausência perceptível, e a escassa documentação encontrada sobre suas histórias e obras, aqui será abordado sobre uma das muitas mulheres que trabalharam com êxito na profissão durante o século XX: Mayumi de Souza Lima (1934-1994) e sua contribuição com os projetos das EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil), auxiliando na busca e difusão do conhecimento de uma possível identidade moderna mediante vazios.

A ARQUITETA

Mayumi Watanabe, também conhecida por Mayumi de Souza Lima nasceu no Japão em 1934 e migrou para o Brasil ainda criança com sua família. No Brasil, Mayumi naturalizou-se e formou-se Arquiteta e Urbanista pela FAUUSP, em 1960. Durante o curso fez estágio junto a nomes frequentes na narrativa canônica, como Joaquim Guedes, Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas. Em 1961, Mayumi casou-se com seu colega de faculdade Sergio Souza Lima e, juntos, executaram diversos projetos de arquitetura, assim como o detalhamento e coordenação das obras do MASP.

Figura 01 - Mayumi de Souza Lima

Fonte: <https://arquivo.arq.br/profissionais/mayumi-watanabe-de-souza-lima>

¹ Tradução da autora.

² Beatriz Colomina, escreveu em "WITH, OR WITHOUT YOU: THE GHOSTS OF MODERN ARCHITECTURE", ensaio do catálogo de 2010 do museu de arte moderna: Modern Woman).

Com Rino Levi, de 1957 a 1962, coordenou a comissão responsável pela elaboração da reforma curricular, produzindo o novo currículo do curso de arquitetura da FAUUSP. Ainda em 1962, por indicação de Artigas, Mayumi foi para Brasília cursar seu mestrado³ na UnB - Universidade de Brasília, sendo uma das pioneiras a tornar-se mestre pela universidade.

Durante o mestrado, Mayumi se interessou pela pré-fabricação e o trabalho desenvolvido no CEPLAN (Centro de Estudos e Planejamento Arquitetônico e Urbanístico), inicialmente vinculado à UnB, dirigido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e coordenado pelo arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), de quem foi colaboradora e orientanda de mestrado.

O CEPLAN teve o propósito de elaborar os projetos do campus e a construção da sede administrativa da UnB, então segundo Mayumi, "foi uma escola em construção, no meio de uma universidade em construção, no meio de uma cidade em construção". (BUITONI, 2009, p.21). Entretanto, as experiências da universidade com a pré-fabricação foram interrompidas com o golpe cívico-militar em 1964 e em 1965 Niemeyer e Lelé foram demitidos, assim como Mayumi que tinha iniciado sua carreira docente em 1963.

Com o golpe, Mayumi voltou para São Paulo onde se restabeleceu e retomou a docência ajudando na organização do currículo da FAU-Santos, com a proposta de um ensino ancorado nas questões sociais, já que acreditava que os alunos deveriam ter contato com a realidade, que a arquitetura estava sempre inserida no tempo e não isolada do cotidiano. Entretanto, em 1971 foi afastada do cargo, presa e torturada, assim como outros professores, inclusive seu marido.

Em 1984, iniciou seu doutorado⁴ na Faculdade de Educação da USP, com interesse na produção de equipamentos públicos para a educação, considerando a experiência com as questões de urbanismo e pré-fabricação. Em 1987, voltou a dar aulas na USP no Departamento de Arquitetura e Planejamento da EESC-USP (Escola de Engenharia de São Carlos - SP) e acabou produzindo alguns materiais de apoio para os alunos, sendo o principal deles a apostila: Arquitetura e Equipamentos Sociais que relatava a progressão histórica dos edifícios de educação.

[...] partindo do princípio de que suas características, distribuição e finalidade estavam intrinsecamente ligadas aos padrões culturais, tecnológicos e econômicos das sociedades em que se inseriram. [...] tais equipamentos eram moldados para atender as demandas das classes dominantes, desde seu surgimento, situação que teve uma permanência na história. [...] a apostila se baseava em uma análise política, com crítica aos espaços projetados sem priorizar os usuários de tais equipamentos e a defesa da produção de uma rede de equipamentos de qualidade. (FROTA; SANCHES, 2021, p.15).

Em paralelo, iniciava sua carreira em órgãos públicos, com foco no planejamento e projeto, voltado para educação de crianças e jovens, visto que para ela a arquitetura estava ligada a educação, pois sempre abordava em suas obras um olhar empático e coletivo, com foco no usuário e na sua maneira de apropriar-se do espaço, assim como a industrialização da construção e a participação popular, evidenciando seu engajamento para a transformação social mediante a arquitetura, evidenciando suas vivências pessoais, de mulher e imigrante, em uma profissão fortalecida por homens.

³ Mestrado intitulado como: Aspectos da habitação urbana.

⁴ Mayumi não concluiu o doutorado, visto que em 1989 passou a dedicar-se ao seu cargo na prefeitura de São Paulo, deixando de lado a sua carreira educacional até 1992, quando mudou o governo.

CEDEC E FÁBRICA

Ao longo de sua carreira profissional, Mayumi acreditava e defendia que a edificação escolar deveria refletir a preocupação do educador e as necessidades da população que iria usufruir. Por esta razão, em 1989 quando foi convidada para dirigir a EDIF (Departamento de Edificações da Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de São Paulo), participou da criação e coordenação do CEDEC (Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários)⁵, sendo que meses depois, para execução dos projetos ali realizados foi montada uma fábrica de elementos construtivos com sistema pré-fabricado de argamassa armada, sob a consultoria de Lelé.

A partir da fábrica iniciou a produção em série dos projetos, em conjunto com a capacitação de mão de obra local, buscando um contraponto ao momento vivido no país, onde a execução de obras públicas eram exclusivamente da iniciativa privada.

De acordo com a apostila, quatro elementos básicos eram considerados pelo CEDEC para dar início à concepção de espaços educacionais: a criança; a proposta pedagógica; as condições do terreno; e o entorno da área onde a escola seria inserida, indicando com isso os fundamentos considerados importantes para pensar o projeto. (FROTA; SANCHES, 2021, p.16).

Outro elemento abordado em conjunto com o arquitetônico, foi a comunicação visual nas caixas d'água e entradas com a colocação dos logotipos para melhor identificação.

Além desses elementos, os projetos das EMEIs seguiram premissas de qualidade em três esferas diferentes: funcional, construtiva e técnica.

Qualidade funcional: os projetos deveriam ser adaptáveis com possibilidade de ampliação, de acordo com as necessidades dos usuários e do local, com peças padronizadas, mas com resultado final único.

Qualidade construtiva: na fábrica - mediante o fluxo de trabalho e cuidado na execução das peças; no canteiro - por meio da capacitação da mão de obra local, com aulas preparatórias possibilitando à população o entendimento e o ensino para realização do trabalho.

⁵ O centro foi criado em 1990 no governo de Luiza Erundina e fechado com a mudança do governo em 1993, com 9 escolas prontas para montagem que não foram executadas, desperdiçando material.

Figura 02 - Peças pré-fabricadas

Fonte: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/projeto-e-producao-industrial-cedec-emurb/>

Qualidade técnica: desenvolviam mediante a padronização, soluções técnicas eficientes e racionais, fazendo com que as peças (figura 02) aplicadas não dispusessem somente uma função. Por exemplo: as vigas, além do objetivo estrutural, possuíam formato de calha na parte superior em consequência das águas pluviais. As divisórias de vedação eram executadas de modo que ao se encaixarem um vão de ar era formado, auxiliando na habitabilidade, além de serem usadas como *shafts* para passagem de tubulações.

A rapidez e os baixos custos trazidos pelo uso de sistemas produtivos em massa, com seus elementos industrializados e padronizados, não deveria refletir numa padronização arquitetônica como forma de suprir a demanda a qualquer custo. [...] O trabalho de Mayumi no CEDEC e o que ela buscava ensinar no curso de São Carlos demonstram exemplos de que essas duas coisas não são necessariamente excludentes. (FROTA; SANCHES, 2021, p.18.).

Outro fator considerado, era que para maior agilidade e aproveitamento da pré-fabricação, as edificações deveriam seguir uma modulação padrão (figura 03) de 2,5m X 6,25m.

Figura 03 - Módulo básico
Fonte: Autora (2022).

Para conhecimento e divulgação das primeiras experiências do CEDEC, em São Paulo, a partir das premissas citadas apresenta-se duas das quatro EMEIs concluídas em 1991.

EMEI VILA NOVA CURUÇÁ

Conhecida como EMEI Fausto Ribeiro da Silva Filho.

Endereço: Bairro Vila Nova Curuçá, São Paulo.

Área do lote: 6970m²

Área construída: 1270m²

O lote possui quase que a totalidade de uma quadra, contando com duas esquinas e três testadas acessíveis, entretanto foi definido um único acesso principal, com amplo recuo para aumento do passeio público na parte frontal do terreno. Nos fundos, na testada maior do lote, era visível um desnível intenso (figura 06), por esta razão foi instalado um guarda-corpo em toda sua extensão, juntamente com uma escada de acesso.

A posição proposta para alocação da edificação térrea gerou espaços amplos de convívio (figura 05 e 06), como: *playground*, anfiteatro e caminhos que circundam o lote. Essa Distribuição gerou um afastamento da edificação em relação às ruas criando barreiras com vegetação para maior proteção acústica e visual.

O partido adotado dispõe de uma barra, paralela a maior testada do lote e anexado a ela um retângulo mais espesso, com acesso direto pela fachada principal. Na entrada, para sua demarcação foi proposto um pórtico (figura 05) com peças utilizadas para montagem das paradas de ônibus também realizadas pelo CEDEC, com a ideia de que deveriam ser facilmente reconhecidas.

Figura 04 - Planta Baixa Escola Vila Nova Curuçá
Fonte: Redesenho da autora (2022).

Para distribuição do programa de necessidades, foram propostos núcleos que facilitavam a setorização: educacional, circulação, apoio, serviço e administrativo.

Núcleo educacional: 8 salas de aulas posicionadas a leste, com capacidade total para 350 alunos por turno e uma modulação de 7,5m X 6,25m. Essas foram projetadas de forma que possuísem acesso pelos corredores interno e externo, que serviam como uma micro varanda com vista para a vegetação e o desnível do lote.

Núcleo de circulação: os corredores foram criados para atender e distribuir o fluxo, sendo posicionados do lado interno e externo da edificação, circundando o núcleo educacional e administrativo, com uma largura de um módulo (2,5m) e comprimento de acordo com a necessidade.

Núcleo de apoio: refeitório e sanitários localizados na parte central da edificação para atender e separar os núcleos educacionais e administrativos. Ao adentrar na edificação pelo pórtico principal (figura 06), tem-se um amplo espaço de 10m X 23,75m, utilizado como ponto de encontro e apoio, com possibilidade de utilização para eventos.

a Curuçá

rb/>

mais próximos do
externo, também na
pavimentados

Núcleo administrativo: secretaria, salas da direção, coordenação e professores, próximo do acesso principal, porém com possibilidade de entrada independente pelo lado sul. As salas possuem vegetação próxima para impedir a visualização externa.

EMEI JARDIM ROBRU

Conhecida como EMEI Severino do Ramo.

Endereço: Bairro Jardim Robru, São

Paulo. *Área do lote:* 4800m²

Área construída: 1380m²

O lote compõe metade de uma quadra, contando com duas esquinas e três testadas acessíveis, entretanto foi definido um único acesso principal, na parte menos vegetada do lote.

Ao analisar o terreno percebeu-se que esse não possuía grandes desníveis, o que viabilizou o melhor posicionamento da edificação, alinhando-a com as maiores testadas. Como o programa de necessidades era relativamente pequeno para o tamanho do lote, foi possível atendê-lo em um pavimento térreo com um volume retangular, viabilizando o descolamento das esquinas e do acesso principal, criando com o amplo recuo os espaços de convívio externo, inicialmente abertos ao público.

Para distribuição do programa de necessidades, foram propostos núcleos para melhorar a setorização: educacional, circulação, apoio, serviço e administrativo.

Figura 08 - Planta Baixa Escola Jardim Robru
Fonte: Redesenho da autora (2022).

Núcleo educacional: 8 salas de aulas, com a mesma modulação da escola anterior, de 7,5m X 6,25m, com diferença na alocação, que na anterior estavam dispostas em fita, e nessa estavam

espelhadas, com 4 para nordeste e 4 para sudoeste, divididas pela circulação interna. Essas foram projetadas de forma que possuíssem acesso pelos corredores interno e externo, que serviam como uma micro varanda.

Núcleo de circulação: os corredores externos cobertos contornam a edificação, com exceção da fachada noroeste, que para conectar aos espaços de convívio, foi criado um caminho que também circunda o lote, com exceção da fachada sudeste.

No lado interno, de ponta a ponta da edificação, foi proposto um grande corredor central, com pátio interno (figura 09 e 10) em frente às salas, pois a área vegetada do terreno era menor que a anterior. Essa circulação respeita a largura de um módulo (2,5m) de cada lado do pátio interno e o comprimento de acordo com o necessário.

Figura 09 e 10 - Interior da Escola Jardim Robru
Fonte: Acervo Reginaldo Ronconi disponível em: BUITONI (2009, p.91)

Núcleo de apoio: localizado na parte central da edificação, os sanitários foram alocados de modo que ficassem colados no núcleo educacional e próximos do administrativo.

Assim como na escola anterior, na entrada foi proposto um pórtico com as peças utilizadas para montagem das paradas de ônibus, e ao adentrar na edificação tem-se um amplo espaço interno de 15m X 23,75m, que divide o núcleo educacional dos demais, também os conectando aos caminhos externos e a circulação para distribuição dos fluxos.

Núcleo de serviço: depósitos, almoxarifado, manutenção e afins, posicionados mais próximos do administrativo e do acesso de serviço na lateral sudeste. No lado externo, também nessa fachada tem-se o posicionamento da caixa d'água, assim como os caminhos pavimentados para acesso independente.

Núcleo administrativo: secretaria, salas da direção, coordenação e professores, próximo do acesso principal, entretanto com possibilidade de entrada independente pelo lado sudeste.

Ao apresentar essas duas EMEIs como forma de divulgação do trabalho da arquiteta, evidenciam-se algumas características que Mayumi defendia, como: inclusão no espaço urbano, com o posicionamento das edificações longe das esquinas, valorizando os recuos para espaços de convívio, que na época eram abertos à comunidade; a composição formal, que define um volume sólido perfurado pelas aberturas, com uma materialidade que evidencia o sistema estrutural e também as esquadrias utilizadas pintadas com uma cor vibrante, que faziam parte da identificação visual; a modulação exigida na pré-fabricação possibilitou a criação de padrões programáticos e uma limpeza visual das plantas, respeitando alinhamentos, recuos e espaçamentos necessários; nas circulações, era valorizado o contato com o ambiente

externo criando corredores cobertos que circundavam as edificações. Essas coberturas, além de cumprir com a sua função, eram utilizadas como forma de proteger as esquadrias das intempéries.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo abordou sobre uma das muitas mulheres que trabalharam com êxito durante o século XX, mas foram ocultadas da historiografia, evidenciando a narrativa canônica e os seus vazios, sendo o principal fator a corroborar para esse fenômeno a influência patriarcal e o fato dessa narrativa ser contada a partir de visões eurocêntricas e norte-americanas.

A pesquisa permitiu maior compreensão sobre Mayumi de Souza Lima e uma visibilidade sobre os projetos elaborados durante o período à frente do CEDEC, ainda que com certa dificuldade no resgate de sua memória pela escassez de documentos e pesquisas digitais.

Na segunda metade do século XX, Mayumi fez uma coerente articulação entre pesquisa, docência, prática profissional e seu ativismo político no decorrer da trajetória como arquiteta. Em meio a tensões, foi uma mulher que se posicionou e defendeu uma arquitetura menos elitista, que atendesse todas as classes, trazendo a profissão para o meio social, pois acreditava que a arquitetura era parte do todo.

A arquiteta durante seu período no CEDEC visava a padronização de materiais, acabamentos, qualidade e durabilidade, assim como a possibilidade de repetição, sempre considerando a adequação ao lote, com suas diferenças geográficas, culturais, sociais e econômicas entre as diversas regiões.

Pode-se concluir, portanto, que o trabalho de Mayumi no CEDEC foi de grande importância para sua atividade docente. Para além da concomitância entre as duas atividades, é possível apontar a similaridades dos temas desenvolvidos nas aulas e os projetos realizados pela companhia. [...] Além disso, a escolha da argamassa armada como sistema construtivo pré-fabricado permitiu uma maior agilidade e barateamento das obras [...] (FROTA; SANCHES, 2021, p.16).

Para além do resgate da memória e dos projetos de Mayumi, percebe-se sua luta por uma transformação social dentro e fora do campo da arquitetura e entende-se que todos os seus questionamentos são válidos até hoje.

Nesse sentido, as obras realizadas pela arquiteta necessitam um maior aprofundamento e estudo, mas fica o questionamento: quantas Mayumis estão apagadas e/ou continuam sendo apagadas da nossa história em prol de uma narrativa canônica?

REFERÊNCIAS

ALIAGA, Maribel. Três pioneiras do cerrado. In: [Fernando Serapião, Catherine Otondo (org.)]. **Mulheres Arquitetas**. São Paulo: Monolito, 2017. p.80-82.

ARCHDAILY. "Necessary Hauntings: Why Architecture Must Listen to its Forgotten Women". Data de acesso: 20 Out., 2022. Disponível em: <https://www.archdaily.com/402873/necessary-hauntings-why-architecture-must-listen-to-its-forgotten-women>

ARIAS, Daniela. **La construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad.** Un análisis feminista de la historiografía. Tese (Doutorado) – Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Barcelona, 2018.

ARQUITETAS INVISÍVEIS. “**Mayumi Souza Lima**”. Data de acesso: 08 Nov., 2022. Disponível em: <https://www.arquitetasinvisiveis.com/mayumi-souza-lima/>

_____. “**Por que invisíveis?**”. Data de acesso: 20 Out., 2022. Disponível em: <http://www.arquitetasinvisiveis.com/por-que-invisiveis/>

ARQUIVO ARQ. “**Mayumi Watanabe**”. Data de acesso: 10 Out., 2022. Disponível em: <https://arquivo.arq.br/profissionais/mayumi-watanabe-de-souza-lima>

BUITONI, Cássia Schroeder. **Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção do espaço para a educação.** Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

FROTA, Beatriz Borges Araujo; SANCHES, Aline Coelho. “Ensino como formação técnica e política para o exercício da função social da arquitetura: resgate da experiência de Mayumi Watanabe de Souza Lima em São Carlos.” **Revista de pesquisa em Arquitetura e Urbanismo IAU-USP.** São Paulo, risco IAU-USP, V.19, 2021. p.1-20.

LARA, Fernando Luiz. A pureza é um mito: discutindo as raízes racistas do cânone. In: [ZEIN, Ruth Verde (Org.)]. **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil:** Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.87-96.

LIMA, Ana Gabriela Godinho. **Arquitetas e arquiteturas na América Latina do Século XX.** São Paulo: Altamira Editorial, 2014.

MONTANER, Josep Maria; ZAIDA, Muxí. **Política e arquitetura:** por um urbanismo do comum e ecofeminista. Tradução Júlia Urrutia. São Paulo: Olhares, 2021.

OSSAMI, Taís de Carvalho. Conhecendo Mildred Constantine, Três fragmentos de uma narrativa fugitiva que deve ser remontada. In: [ZEIN, Ruth Verde (Org.)]. **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil:** Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.142-150.

SILVA, Joana Mello de Carvalho. Arquitetura e política. In: [Fernando Serapião, Catherine Otondo (org.)]. **Mulheres Arquitetas.** São Paulo: Monolito, 2017. p.87-90.

SILVA, Ugo Breyton. **Política, participação e industrialização da construção:** Teoria e prática de Mayumi Watanabe de Souza Lima (1984-1992). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Escola da cidade. São Paulo, 2020.

_____. **Tensões entre teoria e prática:** movimentações de Mayumi de Souza Lima no período da redemocratização. ArchDaily Brasil, 2021. Data de acesso: 01 Out., 2022. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/961042/tensoes-entre-teoria-e-pratica-movimentacoes-de-mayumi-de-souza-lima-no-periodo-da-redemocratizacao>.

TORRENT, Horacio. O “Sistema Brasil”: paradigmas construídos e produção de significados. In: [ZEIN, Ruth Verde (Org.)]. **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil:** Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.46-73.

ZEIN, Ruth Verde. “**O vazio significativo do cânon.**” VIRUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Acesso em: 01 Out. 2022. Disponível em: <<http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>>.

_____. Reconhecimento do Cânon e Seus Vazios: O Caso Brasileiro. In: **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil**: Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.15-35.

PROJETO. "**Projeto e produção industrial: Cedec/Emurb, São Paulo.**" Data de acesso: 08 Nov., 2022. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/projeto-e-producao-industrial-cedec-emurb/>.